

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20627081>

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA NUTQIY FAOLLIKNI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIZMLARNING QIYOSIY TAHLILI

Utayeva Malika Akmal qizi

Navoiy davlat universiteti assistant o‘qituvchisi

E-mail: malikabahronqulova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida nutqiy faollikni ifodalovchi frazeologik birliklar qiyosiy jihatdan tahlil etiladi. Tadqiqotda frazeologik birliklarning semantik xususiyatlari, ularning kommunikativ jarayondagi vazifasi hamda madaniy-kognitiv asoslari ochib beriladi. Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi turg‘un birikmalar nutqiy faollik darajasini ifodalash nuqtayi nazaridan tadqiq etilib, ular o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqli jihatlar aniqlanadi. Tadqiqot natijalari frazeologik birikmalari ko‘pincha metaforik obrazlar asosida shakllanishini va insonning nutqiy xulq-atvorini ifodalashda muhim lingvistik vosita ekanligidan dalolat beradi.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, nutqiy faollik, qiyosiy tilshunoslik, semantika, ingliz tili, o‘zbek tili.

ABSTRACT

This article provides a comparative analysis of phraseological units expressing speech activation in the English and Uzbek languages. The study examines the semantic features of phraseological units, as well as, their functions in the communicative process, and their cultural- cognitive foundations. The paper investigates English and Uzbek phraseological units from the perspective of expressing different levels of speech activation, identifies their similarities and differences and compare their peculiarities. The results of the study demonstrate that phraseological units are often formed on the basis of metaphorical imagery and serve as an important linguistic means of expressing human speech behavior.

Keywords: phraseological unit, speech activity, comparative linguistics, semantics, English language, Uzbek language.

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится сравнительный анализ фразеологических единиц, выражающих речевую активность в английском и узбекском языках.

В исследовании рассматриваются семантические особенности фразеологических единиц, их функции в коммуникативном процессе, а также их культурно-когнитивные основы. В статье фразеологизмы английского и узбекского языков изучаются с точки зрения выражения степени речевой активности, выявляются их сходства и различия. Результаты исследования показывают, что фразеологические единицы часто формируются на основе метафорических образов и выступают важным языковым средством выражения речевого поведения человека.

Ключевые слова: фразеологизм, речевая активность, сравнительное языкознание, семантика, английский язык, узбекский язык.

KIRISH

Nutq insonning ijtimoiy hayotdagi eng muhim kommunikativ vositasidir. Insonlar o‘z fikrlarini ifodalash, munosabat bildirish va ijtimoiy aloqalarni o‘rnatishda nutqdan foydalanadilar. Til tizimida nutqiy faollikni ifodalashda frazeologizmlar alohida o‘rin tutadi, chunki ular nafaqat oddiy ma‘noni, balki ekspressiv va obrazli mazmuni ham o‘z ichiga oladi¹.

Ingliz va o‘zbek tillarida nutqiy faollikni ifodalovchi frazeologik birliklar keng qo‘llaniladi. Ushbu birliklar insonning gapirish darajasi, nutqqa kirishishi, fikr bildirish jarayoni yoki aksincha, jim turishi kabi holatlarni ifodalashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular har bir xalqning madaniy tafakkuri va dunyoni idrok etish uslubi bilan bog‘liq holda shakllangan².

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi ingliz va o‘zbek tillaridagi nutqiy faollikni ifodalovchi frazeologizmlarni qiyosiy tahlil qilish, ularning semantik xususiyatlarini ochib berish hamda madaniy farqlarni aniqlashdan iborat.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda qiyosiy tilshunoslik yondashuvi asosiy metod sifatida qo‘llanildi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi frazeologik birliklar lug‘atlar, badiiy matnlar va lingvistik manbalar asosida yig‘ildi va tahlil qilindi.³

Tadqiqot jarayonida semantik tahlil metodi orqali frazeologizmlarning ichki ma‘nosi komponentlarga ajratildi va ularning nutqiy faollik bilan bog‘liqligi

¹ Cowie, A. P. *Phraseology: Theory, Analysis and Applications*. - Oxford University Press, 1998. - p. 112–118.

² Fernando, C. *Idioms and Idiomaticity*. - Oxford University Press, 1996. - p. 45–52.

³ Glaser, R. *A Cultural Semiotic Approach to Phraseology*. - Berlin, 1988. - p. 67–73.

aniqlanadi. Shuningdek, kontekstual tahlil yordamida frazeologizmlarning real nutqdagi qo‘llanilish holatlari o‘rganildi. Qiyosiy tahlil metodi esa ingliz va o‘zbek tilidagi birliklar o‘rtasidagi o‘xshash va farqli jihatlarni aniqlashga imkon berdi.

NATIJALAR

Tahlil natijasiga ko‘ra, quyida nutqiy faollikni ifodalovchi frazeologizmlar semantik jihatdan bir nechta asosiy guruhlarga ajratildi:

Birinchi guruh nutqqa kirish yoki suhbatni boshlash holatini ifodalovchi frazeologizmlardan iboratdir. Ingliz tilida bunday birliklarga *break the ice, start talking* kabi ifodalar kiradi. Ushbu frazeologizmlar odatda ijtimoiy muloqotdagi boshlang‘ich bosqichni ifodalaydi va insonlar o‘rtasidagi rasmiy yoki noqulay muhitni yumshatish ma‘nosini bildiradi¹. O‘zbek tilida esa bu holat “gap boshlamoq”, “tilga kirishmoq” kabi frazeologik birliklar orqali ifodalanadi. Bu ifodalarda ham nutq jarayonining boshlanishi asosiy semantik markaz hisoblanadi.

Ikkinchi guruh ko‘p gapirish yoki yuqori darajadagi nutqiy faollikni ifodalaydi. Ingliz tilida *talk someone’s ear off, run at the mouth* kabi frazeologizmlar bu holatni ifodalaydi. Bu birliklar ko‘pincha salbiy yoki ortiqcha gapirish ma‘nosini bildiradi. O‘zbek tilida esa “og‘zi tinmaslik”, “tili uzun bo‘lmoq” kabi ifodalar ishlatiladi. Har ikki tilda ham ko‘p gapirish holati ba‘zan salbiy baholanadi va ijtimoiy me‘yorlarga zid sifatida talqin qilinadi.

Uchinchi guruh fikr bildirish va munozaraga kirishish holatini ifodalaydi. Ingliz tilida *speak out, have a say, voice an opinion* kabi frazeologizmlar insonning o‘z fikrini erkin ifoda etishini bildiradi. O‘zbek tilida esa “fikr bildirmoq”, “so‘zga chiqmoq”, “o‘z so‘zini aytmoq” kabi birliklar qo‘llaniladi. Bu guruhdagi frazeologizmlar ijtimoiy faollik va kommunikativ ishtirokni ifodalaydi.²

To‘rtinchi guruh esa nutqiy passivlik yoki jimlik holatini ifodalaydi. Ingliz tilida *keep silent, hold one’s tongue* kabi frazeologizmlar ishlatiladi. O‘zbek tilida esa “tilini tiyish”, “jim turmoq” kabi ifodalar mavjud. Bu birliklar ko‘pincha ehtiyotkorlik, mulohazakorlik yoki ijtimoiy bosim natijasida yuzaga keladigan nutqiy cheklanishni bildiradi.

MUHOKAMA

Tahlil natijalari ingliz va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlar o‘rtasida bir qator umumiy va farqli jihatlar mavjudligini ko‘rsatdi. Eng muhim umumiylik shundan iboratki, har ikki tilda ham nutqiy faollikni ifodalovchi frazeologizmlar ko‘pincha

¹ Rahmatullayev, Sh. O‘zbek tili frazeologiyasi. - Toshkent,2003. - p. 89–94.

² Arnold, I. V. The English Word. - Moscow,1986. - p. 210–215.

inson tana a'zolari, xususan "til" va "og'iz" obrazlari orqali shakllanadi. Bu holat inson nutq jarayonini bevosita jismoniy obrazlar bilan bog'lash tendensiyasini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, ingliz tilida nutqiy faollik ko'pincha pragmatik va funksional jihatdan ifodalansa, o'zbek tilida bu holat ko'proq emotsional va ekspressiv bo'yoqqa ega ekanligi kuzatildi. Masalan, ingliz tilidagi *break the ice* frazeologizmi ijtimoiy muloqotni boshlash vazifasini bajarsa, o'zbek tilida bu mazmun "gap ochish" yoki "suhbatni boshlash" kabi oddiyroq va kamroq obrazli shakllarda ifodalanadi.

Bundan tashqari, ko'p gapirish fenomeni har ikki madaniyatda ham ikki xil baholanadi. Ayrim hollarda bu faollik sifatida ijobiy qabul qilinsa, boshqa holatlarda esa ortiqcha yoki keraksiz nutq sifatida salbiy baholanadi. Bu esa frazeologizmlarning ijtimoiy baholash funksiyasini ham ko'rsatadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek tillarida nutqiy faollikni ifodalovchi frazeologizmlar boy semantik va obrazli tizimga ega. Ular insonning kommunikativ xulqini ifodalashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Qiyosiy tahlil natijalari ikki til o'rtasida umumiy metaforik asoslar mavjudligini, biroq ularning madaniy va stilistik ifodalanishida sezilarli farqlar borligini ko'rsatdi.

Mazkur tadqiqot frazeologizmlarni nafaqat lingvistik birlik sifatida, balki madaniyat va tafakkur tizimining muhim elementi sifatida o'rganish zarurligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Cowie, A. P. *Phraseology: Theory, Analysis and Applications*. - Oxford University Press, 1998. - p. 112–118.
2. Fernando, C. *Idioms and Idiomaticity*. - Oxford University Press, 1996. - p. 45–52.
3. Glaser, R. *A Cultural Semiotic Approach to Phraseology*. - Berlin, 1988. - p. 67–73.
4. Rahmatullayev, Sh. O'zbek tili frazeologiyasi. - Toshkent, 2003. - p. 89–94.
5. Arnold, I. V. *The English Word*. - Moscow, 1986. - p. 210–215.